

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, mart-aprel.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukariyeva Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

XODIMLARNING EMOTSIONAL INTELLEKTI, KORPORATIV MADANIYAT VA MEHNAT UNUMDORLIGI O'RTASIDAGI UZVIY BOG'LIQLIKNI CHUQUR TAHLIL QILISH.....	8
Shoabdurashidova Mahina Jaxongir qizi, Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ESG TAMOYILLARI INTEGRATSIYASI ORQALI KORXONALAR BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH.....	15
Jolg'ashova Nozima Mansurovna, T.D. Mamatkulov	
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	21
Давлетова Адиля Азатбаевна, Сапаев Дилшод Хушнудович	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI RIVOJLANISHI IQTISODIY O'SISHNING OMILI.....	27
Jumaniyazov Rashid Azamatovich, Ismailov Baxit Abdireymovich	
“LOKOMOTIV” MEHMONXONASI ZAMONAVIY SHAROITLARDA XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	31
Masharipov O'rolbek Ozod o'g'li, Khodjaeva Nodiraxon Abdurashidovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ TIZIMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	36
Boybosinova Shaxlo Meles qizi, Ostonov Muhridin Bahriddin o'g'li	
AUDITORLIK TEKSHIRUVI JARAYONIDA AUDITORLIK DALILLARINI TO'PLASH VA BAHOLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	44
Qodirjonov Dilshodjon Qosimjon o'g'li, Xolmirzayev Ulug'bek	
BUXGALTERIYA HISOBINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MOLIYAVIY NAZORAT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Igamberdieva Kunduz Ergashevna, O'razova Marjona Valiboy qizi	
ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.....	55
Камилова Наргиза Абдукажоревна, Давронов Дониёрбек Заррухович	
ANALYSIS OF OUR COUNTRY'S POSSIBILITIES FOR ACCESS TO THE SEA THROUGH THE KABUL CORRIDOR.....	61
Khuzhamov Babur, Khudoyberdiev Diyorbek, Jumaboev Bekzod	
O'ZBEKISTONDA ESK.UZ TIZIMINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI	69
M.J.Nurmetova, Baxtyorov Ahadbek Doniyor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA KRIPTOVALYUTALARNING JORIY FOYDALANISHINI TAHLIL QILISH.....	77
Qobilova N. Q., Normurodov X. E.	
MOLIYAVIY RISKLAR VA ULARNI XALQARO MIQYOSDA BOSHQARISH USULLARI.....	83
Toirov Bobur G'ofir o'g'li, F.U.Umarov	
SUN'IY INTELEKTNING INSON ONGIGA VA DAVLAT KORXONALARINI RAQAMLASHTIRISHGA TA'SIRI.....	90
Uskanboyev Temurbek Ismoil o'g'li, F.U.Umarov	
IQTISODIYOT TARMOQLARI YUKLARINI TASHISHNI TASHKIL ETISH.....	97
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

TARIXIY OBIDALAR ASOSIDA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	102
Boltaboyeva Maqsuda Matjonboy qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INTERNET VA IJTIMOY TARMOQLARNING ROLI.....	105
Abdumutalova Shahzoda Yodgorjon qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПАЕВЫХ ФОНДОВ	109
Дилшод Насиров, Сухроб Хайитов, Самира Каримова	
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ОСМЫСЛЕННОГО РАЗГОВОРА ОБ ЭКОНОМИКЕ	115
Зайналов Ж. Р., Абдумажидов Ш. Ш.	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ.....	119
Юсупов Азаматжон Икромович, Ишонкулова Феруза Асатовна	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ	124
Насиров Дилшод Фархадович, Казакбаева Динара, Максетбаева Гулпаршин	
ВЕЛИКОЕ УСКОРЕНИЕ: КОНВЕРГЕНЦИЯ ИИ И БЛОКЧЕЙНА КАК НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАРАДИГМА 2026 ГОДА.....	129
Насиров Дилшод Фархадович, Синько Юлианна Викторовна, Шамшетова Жамила Муса кызы	
KORXONANING IQTISODIY SALONIYATINI VAHOLASH KO'RSATKICHLARI	134
Turg'unpulatov Ziyovuddin Alijon o'g'li, Odilov Xamidillo Mahmudjon o'g'li	
РОЛЬ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЗРАЧНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	139
Дилмуродов Журабек Улугбек угли, Белалова Гузаль Анваровна	
OPERATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	144
Nasrullayev Omonulloxon Nodirjon o'g'li, X.M. Odilov	
HAVO IFLOSLANISHI VA YASHIL TABIAT YOMONLASHUVI NATIJASIDA SOG'LIQNI SAQLASH XARAJATLARINING OSHISHI: IQTISODIY TAHLILI	150
Sotvoldiyeva Rayxona Abdurasul qizi, Odilov Xamidillo	
TIJORAT BANKLARIDA PUL MABLAG'LARI HARAKATI VA LIKVIDLIK TAHLILI	155
Foziljonova Niholaxon Fayoz qizi, X.M.Odilov	
NOMINAL VA REAL YAIM VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASIDAGI AHAMIYATI	162
Ziyodullayev Dilshod Sherzodovich, Jo'rayev Toshbolta To'xtayevich	
YASHIL IQTISODIYOT: ZAMONAVIY RIVOJLANISH PARADIGMASI SIFATIDA TAHLILI.....	167
Yo'ldashaliyev Muxammadaziz Xabibulla o'g'li, Yoqubova Zilola Tura qizi	
РОЛЬ БРЕНДИНГА В ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА.....	172
Насиров Дилшод Фархадович, Файзуллаев Аслиддин Сафар угли, Толибжонов Умеджон Одилевич	
AMIR TEMURNING IJTIMOY, IQTISODIY VA SIYOSIY QARASHLARI	176
Lola Xalikova Nazarovna, Mutabar Absamatova Jamshid qizi	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ.....	181
Убайдуллаев Сирожиддин	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ROLI	186
Fazilat Esirgarpovna Jomonqulova, Nizomov Murod, Madinabonu Temirova Otabek qizi	
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ	191
Ишонкулова Феруза Асатовна, Ибрагимова Ширин	

IQTISODIY TA'LIMOTLAR TARIXI, AHAMIYATI VA ULARNING ZAMONAVIY GLOBAL IQTISODIYOTDAGI TRANSFORMATSIYASI	195
Abdukaxxorova Durdona Ilxomovna, Muhabbat Hakimova Fayziyevna	
YANGI O'ZBEKISTONNING XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI BILAN HAMKORLIGI VA UNING RIVOJLANISHI.....	201
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich, Abdullayev Izzatbek Akramxon o'g'li	
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	206
Латипов Ашур Али Рустам угли, Ахтамов Огабек Улугбек угли, Фахритдинов Амриддин Фазлитдинович, Саидмуродов Жонибек Жахонгирович	
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНА.....	212
Латипов Ашур Али Рустам угли, Нарбаев Жандарбек Агабекович, Собирова Мадинабону Санджаровна, Эгамкулов Шохжахон Куниш угли	
YASHIL LOGISTIKA LOYIHALARIDA INVESTITSIYA RISKLARINI BAHOLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	218
Sobirjonova Nodira Rustamjon qizi, Adashaliyev Miraziz Mirzohidjon o'g'li	
INVESTITSIYALARNING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BARQAROR O'SISHGA TA'SIRI.....	225
Yarboeva Farida Ulug'bekovna, Yoqubova Zilola Tura qizi	
ДИНАМИКА ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВХОЖДЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА В МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО	230
Камилова Наргиза Абдукаخورовна, Иванян Михаил Михайлович	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKSIZ SOLIG'INING FISKAL AHAMIYATI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	234
Otabek Jalolov, Abdurashidov Abdusamad	
YEVROPA YASHIL BITIMI VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....	240
Xamitillayeva Jasmina Jaxongir qizi, Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI: STRATEGIK TAHLIL VA ILMIY-NAZARIY ISTIQBOLLAR.....	246
Haitqulov Behruz Shuhrat o'g'li, Tayirov Ozodbek Ulug'bek o'g'li	
XIZMATLAR SOHASIDA IQTISODIY O'SISH VA BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA INNOVATSION VA INSTITUTIONAL OMILLARNING ROLI	253
Ashurova Jasmina Jo'ra qizi, Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUDJET HISOBINING TASHKILY-USLUBIY JIHATLARI.....	258
Orzikulova Diyora Xurshedovna, Ibragimov Mansur Mardonovich	
MOLIYA TIZIMI VA MOLIYAVIY SIYOSAT	263
Ilhomov Diyorbek Umidjon o'g'li, Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
XUSUSIY TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH HAMDA QO'LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI	267
G'aybullayeva Zilola Raxmatullo qizi, Oxunjonova Kamola Komiljon qizi	
МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ.....	271
Латипов Ашур Али Рустам угли, Журакулов Аббос Жасур угли, Сафарова Сабина Сирожиддиновна, Санакулов Шахзод Мансур угли	
BUXGALTERIYA AUDITINING AHAMIYATI VA UNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	276
Abdukarimov Qamariddin Isroiljon o'g'li, Beknazarov Zafarjon Ergachevich	
BUXGALTERIYA VA EKOLOGIK HISOBOT (ESG HISOBOTLARI).....	281
Abdukarimov Qamariddin Isroiljon o'g'li, Abdurashidov Faxriddin Fazliddin o'g'li, Beknazarov Zafarjon Ergachevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL BANKING VA BARQAROR MOLIYALASHTIRISHNING DOLZARBLIGI	286
Alimov Umid Xamid o'g'li, F.U.Umarov	

KICHIK BIZNESDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING AHAMIYATI.....	293
Abduraxmonov Valijon G'ofurovich, Yusupova Dilnigor A'zamjon qizi	
IMPORTGA QARAMLIKNI KAMAYTIRISH: MAHALLIY ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	297
Nortojiyeva Sevinch Raximjonovna, Xashimov Abdukamil Risbekovich	
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.....	302
Байдарова Сабина Бахтияровна, Избосаров Бобуржон Бахриддинович	

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЁЖИ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Байдарова Сабина Бахтияровна

Ташкентский государственный экономический университет
Студент 2 курса факультета СМОП ТГЭУ – УрГЭУ
sbaydarova@gmail.com

Научный руководитель:

Избосаров Бобуржон Бахриддинович

д.э.н., проф. декан СМОП ТГЭУ – УрГЭУ

Аннотация: Формирование экологического потребительского поведения молодежи приобретает стратегическое значение в условиях экономических и цифровых преобразований. На основе онлайн-опроса проанализированы экологические привычки, уровень осведомленности, наряду с отношением молодежи к цифровым экологическим сервисам. Результаты продемонстрировали разрыв между интересом к экологической тематике и ее практической реализацией, показав основные препятствия, такие как недостаток релевантной информации, слабая инфраструктура и ограниченная мотивация. Решение выявленных проблем требует комплексного подхода, направленного на развитие экологического просвещения, а также внедрение цифровых механизмов поощрения.

Ключевые слова: экологическое потребительское поведение, устойчивое развитие, цифровые технологии, зеленая экономика, экологическая культура.

Annotatsiya: Yoshlarning ekologik iste'mol xulq-atvorini shakllantirish iqtisodiy va raqamli transformatsiya sharoitida strategik ahamiyat kasb etmoqda. Onlayn so'rovnoma asosida ekologik odatlar, ekologik xabardorlik darajasi hamda yoshlarning raqamli ekologik servislarga munosabati tahlil qilindi. Natijalar ekologik mavzularga bo'lgan qiziqish bilan ularning amaliy qo'llanilishi o'rtasida tafovut mavjudligini ko'rsatdi. Asosiy to'siqlar sifatida yetarli darajada relevant ma'lumotlarning yo'qligi, infratuzilmaning sust rivojlanganligi va motivatsiyaning cheklanganligi aniqlandi. Ushbu muammolarni hal etish ekologik ma'rifatni rivojlantirish hamda ekologik mas'uliyatli xulq-atvorni rag'batlantiruvchi raqamli mexanizmlarni joriy etishga qaratilgan kompleks yondashuvni talab qiladi.

Kalit so'zlar: ekologik iste'mol xulq-atvori, yoshlar, barqaror rivojlanish, raqamli texnologiyalar, yashil iqtisodiyot, ekologik madaniyat.

Abstract: The formation of environmentally responsible consumer behavior among young people is acquiring strategic importance in the context of economic and digital transformation. Based on an online survey, environmental habits, the level of environmental awareness, as well as young people's attitudes toward digital environmental services were analyzed. The results demonstrated a gap between interest in environmental issues and their practical implementation, revealing major barriers such as the lack of relevant information, weak infrastructure, and limited motivation. These problems require a comprehensive approach aimed at developing environmental education and introducing digital mechanisms for encouraging environmentally responsible behavior.

Key words: environmentally responsible consumer behavior, youth, sustainable development, digital technologies, green economy, environmental culture.

ВВЕДЕНИЕ

Переход к устойчивому экономическому развитию подразумевает трансформацию моделей потребления параллельно с технологической модернизацией. Центральная роль в этом процессе отводится молодежи как социально-демографической группе, отличающейся гибкостью и способностью адаптироваться к новым ценностным установкам и электронным сервисам [4]. Государственная политика Республики Узбекистан в последние годы направлена на цифровизацию экономики и формирование экологически ориентированных моделей развития [1, 2, 3]. Это создает институциональные предпосылки для вовлечения населения в экологические инициативы. Несмотря на это, практика фиксирует значимый разрыв между продвигаемыми установками и реальным поведением [6, 10]. Намерения реализуются в отдельных случаях, хотя большая часть молодежи осознает важность и заявляет готовность к бережному потреблению. Такая ситуация характерна и для других стран постсоветского пространства. Исследования в России указывают, что дефицит качественной информации и проблемы с инфраструктурой выступают основными барьерами [6]. Крымская молодежь демонстрирует ценностное принятие экологических идей, но поведенческий компонент остается недостаточно развитым [7]. В Белоруссии это связывают с устоявшимися представлениями и отсутствием системного экологического образования [5]. Теоретическая обоснованность существующих барьеров дается в модели Стерна, различающей внутренние и внешние факторы [8]. В нашем случае — когнитивные, инфраструктурные и экономические переменные.

Объектом исследования выступает экологическое потребительское поведение молодежи Республики Узбекистан, а предметом исследования являются барьеры, сдерживающие формирование экологически ответственного поведения, и возможные цифровые инструменты для их преодоления. Цель исследования — выявление и классификация факторов, препятствующих экологическому потребительскому поведению. Для раскрытия темы и достижения цели поставлены следующие взаимосвязанные задачи:

- измерить уровень экологической осознанности и распространенность экологических привычек;
- определить структуру барьеров с помощью закрытых и открытых вопросов;
- провести контент-анализ открытых ответов для выделения ключевых типов препятствий;
- раскрыть смысл результатов в контексте устойчивого развития и цифровизации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа сформирована через онлайн-опрос на платформе Google Forms и обработана методами количественного и качественного анализа. Респондентами стали молодые люди от 14 до 35 лет, проживающие на территории Узбекистана. Участие в опросе было анонимным и проводилось на добровольной основе через социальные сети. Анкета включала три блока. Социально-демографический блок из вопросов, касающихся возраста, пола и примерного уровня ежемесячных расходов, стал первым, а второй был направлен на наличие экологических привычек, частоту размышлений об этом и важность заботы об экологии. Третий блок фокусировался на субъективном мнении людей посредством открытого вопроса о том, какие инструменты и функции приложений могли бы помочь им вести экологичный образ жизни. Количественный анализ проведен методами описательной статистики через доли и проценты, а качественный анализ открытых ответов реализован через контент-анализ. Иными словами, выделены повторяющиеся смысловые блоки и сгруппированы в тематические критерии. Исследование не претендует на репрезентацию генеральной совокупности молодежи, так как работа носит выборочный характер. Данное анкетирование позволяет выявить тенденции и сформировать гипотезы для дальнейшего изучения. К методологическим ограничениям относятся добровольный характер участия, неполная заполненность открытого вопроса и смещение фокуса на интернет-пользователей из-за удобства выбранного канала.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Общий объем выборки составил 101 респондент, их социально – демографическая структура представлена на рисунках 1, 2 и 3

Рис. 1 – Возрастная структура

Рис. 2 – Гендерный состав

Рис. 3 – Расходы на покупки (месяц)

Женщины составили 61,7%, а мужчины — 37,6%. Возрастная структура начинается с 37,6% 14–18-летних и заканчивается 10,9% тех, кто старше 30 лет. Уровень ежемесячных расходов на покупки распределен так: 20,8% тратят до 3 млн сум, 28,7% — от 3 до 5 млн сум, а 26,7% отказались от ответа. Около двух третей опрошенных, а именно 66,3%, оценили важность экологии на 4 и 5 по пятибалльной шкале, при этом максимальную оценку поставили 38,6% респондентов. 51,5% участников задумываются о пользе экологии каждый день, а 36,6% иногда делают это. Данные показатели демонстрируют, что экологическая тема близка для молодежи в целом, но регулярность размышлений не всегда означает действие.

Среди экологических привычек, экономия воды и электричества стала самой распространенной, так как ее придерживаются 69,3%. 48,5% отдают предпочтение многоразовым бутылкам и стаканам, эко-сумку используют 27,7% участников. Менее оптимистичную картину показывают практики, требующие организованной инфраструктуры. Батарейки и пластик сдают на переработку только 17,8% респондентов. 7,9% участников вовсе не имеют таких привычек.

Рис. 4 - Экологические привычки

Рисунок 4 отражает разрыв между простыми бытовыми действиями, такими как экономия ресурсов, и практиками, зависящими от инфраструктуры. Наличие внешних условий важно так же, как и высокая мотивация. В ответе на вопрос о том, что мешает вести экологичный образ жизни, были даны несколько вариантов из закрытого списка. 55,5% выбрали вариант «не знаю, с чего начать», на втором месте — 25,7% с отсутствием времени на это, а 21,8% указали вариант «другое». 10,9% отметили дороговизну, и лишь 7,9% респондентов не видят в этом смысла. Главным препятствием оказалась информационная неопределенность, а не финансовые или мотивационные причины. Распределение ответов представлено на рисунке 5.

Рис. 5 - Барьеры экологического поведения

Таблица 1 - Тематические категории пожеланий участников

Тема	Примеры высказываний	Частота упоминаний
Образовательный контент	«Советы по экологичному образу жизни», «онлайн-семинары и конференции об экологии»	7
Отслеживание личного экологического вклада	«Приложение анализирующие расходы и показывающие углеродный след», «отслеживание действий во благо экологии»	6
Карта пунктов приёма вторсырья	«Точки сдачи пластиковых, стеклянных бутылок», «карта точек продаж эко-продукции»	4
Поощрения и розыгрыши эко-предметов	«Розыгрыши и дарить экологические предметы: стакан, эко-сумки»	3
Организация волонтерских встреч	«Устраивание встреч волонтерских организаций»	2

На открытый вопрос о желаемых функциях в приложениях поступило 34 содержательных ответа. По результатам контент-анализа были выделены 5 тематических направлений. Самым распространенным оказался запрос на образовательный контент, а организация волонтерских встреч оказалась наименее частой. Другие направления с показателями представлены в таблице 1. На вопрос о необходимости приложений с 5 направлениями из таблицы 1 62,4% ответили, что оно очень нужно, 30,7% предполагают, что это может быть полезным. 6,9% респондентов высказались отрицательно, говоря о ненужности и о том, что подобный сервис может быть недостаточно воспринят пользователями. Обобщая все, 93,1% дали положительную оценку, что свидетельствует о высоком спросе на цифровые экологические сервисы среди молодежи [10].

Информационная неопределенность, выявленная как первостепенный барьер, является внутренним когнитивным фактором согласно модели Стерна [8]. Дороговизна и нехватка времени, выступающие внешними препятствиями, выражены слабее. Устранение информационного дефицита возможно через просветительские и цифровые решения. Почти все респонденты заинтересованы в бонусах за экологические действия; скидки, бонусы, челленджи и конкурсы лидируют среди желаемых функций согласно рис. 6.

Рис. 6 – Предпочитаемые функции

Кейс Master Planet Points показывает, что бонусная система совместно с элементами геймификации снижает углеродный след до 18% [9]. Сочетание внешних условий в виде финансовой выгоды с геймификацией и внутренних, таких как знания, алгоритмы действий, параллельно с обратной связью, способно перевести разовые экологические поступки в устойчивую привычку, а затем — в массовую культуру экологического потребления. Качественный анализ подтверждает, что молодежь сама запрашивает образовательный контент, карту пунктов приема и отслеживание вторичного сырья, то есть инструменты, закрывающие информационный барьер и одновременно дающие обратную связь.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Полученные результаты наглядно демонстрируют, что информационная неопределенность является главным сдерживающим фактором для экологически ответственного поведения молодежи. При этом 93,1% участников выступили за необходимость цифрового сервиса, что подтверждает высокий спрос на такие решения. Малая выборка и смещение на городских интернет – пользователей не позволяют делать широких обобщений, но итоговые показатели задают четкий вектор для практических действий. Результаты исследования согласуются с государственной стратегией «Цифровой Узбекистан – 2030» и программой перехода к зеленой экономике [1, 2].

Разработка цифровых сервисов, объединяющих образовательные модули, карты инфраструктуры, бонусные системы и элементы геймификации, с учетом запросов молодежи, позволит не только постепенно преодолеть существующие сдерживающие факторы, но и заложить основы долгосрочной экологической культуры. Фокус дальнейших исследований стоит направить на расширение выборки и пилотного тестирования таких приложений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № УП-6079 «Об утверждении Стратегии “Цифровой Узбекистан — 2030” и мерах по ее эффективной реализации». — URL: <https://lex.uz/ru/docs/5031048> (дата обращения: 27.05.2026).
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2022 года № ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на “зеленую” экономику до 2030 года». — URL: <https://lex.uz/docs/6303233> (дата обращения: 27.05.2026).
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 15 мая 2025 года № ПП-184 «Об утверждении Концепции повышения экологической культуры населения на период до 2030 года». — URL: <https://lex.uz/docs/7528764> (дата обращения: 27.05.2026).
4. Брюханова К. М., Путилова Е. А. Факторы формирования экологического поведения // Молодежь и наука. — Нижний Тагил, 2024. — Т. 1. — С. 179–181.
5. Груздов М. Ю. Формирование эко-ориентированного поведения у молодежи // Материалы студенческой научной конференции. — Минск: Белорусский государственный экономический университет. — URL: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/90409/1/Gruzdov_M._Yu..pdf (дата обращения: 27.05.2026).
6. Медведева Е. И., Крошилин С. В. Осознанное экологическое поведение молодежи в рамках устойчивого развития территорий // Проблемы развития территории. — 2023. — Т. 27. — № 5. — С. 41–58. — DOI: <https://doi.org/10.15838/ptd.2023.5.127.4>.
7. Захарова В. А. Экологическое поведение молодежи Республики Крым: анализ перспектив междисциплинарного подхода к исследованию // Caucasian Science Bridge. — 2024. — Т. 7. — № 2 (24).
8. Shutaleva A., Martyushev N., Nikonova Z., Savchenko I., Abramova S., Lubimova V., Novgorodtseva A. Environmental Behavior of Youth and Sustainable Development // Sustainability. — 2022. — Vol. 14. — No. 1. — Article 250. — DOI: <https://doi.org/10.3390/su14010250>.
9. Левин М. Стимулирование устойчивого потребления // Mastercard. — 2025. — URL: <https://www.mastercard.com/global/en/news-and-trends/Insights/2025/planet-points-reewild-sustainable-consumption.html> (дата обращения: 27.05.2026).
10. Опрос молодежи Республики Узбекистан по вопросам экологического поведения и отношения к цифровым инструментам стимулирования. — Google Forms, 2025. — URL: https://docs.google.com/forms/d/1vv9Ybz2SW1nxov_pf0_-DuRei1nx-Qk8x4huwA8y0J8/edit#responses (дата обращения: 27.05.2026).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>